

ISHBILARMON AMALIYOTIDA SOVG'ALAR VA GULLAR: "MIJOZLARGA ILTIFOT"

Djafarova A.J.

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti Dotsent Mir-

Ravshanova G.

SamISI Servis fakultiteti TM-124 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19563943>

Annotatsiya: Maqolada ishbilarmonlik amaliyotida sovg'a va gullarning o'rni yoritilgan. Sovg'a va gullar mijozlar bilan iliq va samimiy munosabatlarni shakllantirish, kompaniya imidjini oshirish hamda raqobatchilardan ajralib turishga xizmat qilishi ta'kidlanadi. Sovg'alar korporativ atributlar yoki shaxsiylashtirilgan esdalik buyumlari bo'lishi mumkin, gullar esa estetik va madaniy ramz sifatida qo'llaniladi. Ularni tanlashda sifat, tadbir va madaniyatga moslik, rang va gul turining ma'nosi muhim ahamiyat kasb etadi. Xalqaro ishbilarmonlikda turli mamlakatlarning urf-odatlarini, rang va gul talqinlari farqlanishi, sun'iy gullarga munosabatning ham turlicha bo'lishi ko'rsatib o'tiladi. To'g'ri tanlangan sovg'a va guldasta nafaqat estetik bezak, balki hurmat, e'tibor va samimiy munosabat ramzi sifatida mijozlar bilan aloqalarni mustahkamlashga yordam beradi.

Kalit so'zlar: Ishbilarmonlik, mijozlar bilan munosabat, sovg'a va gullar, kompaniya imidji, madaniy an'ana, rasmiy tadbirlar, estetik ko'rinish, hurmat va e'tibor.

Annotation: The article highlights the role of gifts and flowers in business practices. It emphasizes that such gestures help establish warm and sincere relationships with clients, enhance the company's image, and create differentiation from competitors. Gifts may include corporate items or personalized souvenirs, while flowers serve as aesthetic and cultural symbols. Choosing them requires attention to quality, relevance to events, and alignment with cultural traditions, including the meaning of colors and flower types. In international business, customs vary across countries, with differences in interpretations of colors, flower symbolism, and attitudes toward artificial flowers. A properly selected gift or bouquet is not only an aesthetic element but also a symbol of respect, care, and sincerity, strengthening client relations and contributing to the company's reputation.

Keywords: Business practice, client relations, gifts and flowers, company image, cultural tradition, formal events, aesthetic appearance, respect and attention.

Ishbilarmonlik amaliyotida mijozlar bilan munosabatlarni mustahkamlash muhim ahamiyatga ega. Sovg'alar va gullar bu munosabatlarni iliq va samimiy qilish, mijozga e'tibor va hurmat ko'rsatish vositasidir. Ular nafaqat shaxsiy ilqlikni bildiradi, balki kompaniyaning imidjini ham oshiradi. Shu bois, sovg'a va gullarning ishbilarmonlik amaliyotida o'рни katta. Sovg'alar turlicha bo'lishi mumkin. Bu korporativ atributlar, masalan, qalam, daftar yoki kalendar kabi ofis buyumlari bo'lishi mumkin. Shuningdek, maxsus tanlangan sovg'alar – shokolad, ichimliklar yoki esdalik sovg'alari ham mijozga iliq taassurot qoldiradi. Gullar ham samarali vosita hisoblanadi. Ofisga yoki tadbirlarga yuboriladigan chiroyli gul buketlari, rang va turiga mos gullar mijozda iliq taassurot qoldiradi.

Sovg'a va gullarni samarali ishlatish uchun bir necha qoidalarni hisobga olish zarur. Birinchidan, ularning oluvchi shaxsning didi va kompaniya madaniyatiga mos bo'lishi muhim. Ikkinchidan, sovg'a yoki gul sifatli va chiroyli bo'lishi kerak, chunki sifatli narsalar kompaniya professional imidjini oshiradi. Uchinchidan, ularni muhim tadbirlar, yubileylar yoki bayram kunlarida yuborish ta'sirini oshiradi. To'rtinchidan, shaxsiylashtirish, ya'ni ism yozilgan kartochka yoki qisqa tabrik qo'shish ilqlikni yanada oshiradi. Sovg'a va gullarning ishbilarmonlikdagi afzalliklari ko'p. Ular mijoz bilan barqaror va iliq munosabatlar o'rnatishga yordam beradi, kompaniyaning ijobiy imidjini oshiradi va raqobatchilardan ajralib turishga imkon yaratadi. Shu bilan birga, e'tiborga olish kerak bo'lgan jihatlar ham mavjud. Haddan tashqari qimmat sovg'alar noqulaylik tug'dirishi mumkin, shuningdek, madaniy farqlar va ranglarning ma'nosini hisobga olish zarur, chunki ba'zi mamlakatlarda ma'lum rang yoki gul turi boshqa ma'noni anglatishi mumkin.

Rasmiy tantanalar, mukofotlash marosimlari va ishbilarmon uchrashuvlarda sovg'a va gullarning taqdim etilishi alohida e'tibor talab qiladi. Bunday tadbirlarda protokol va madaniy qoidalar muhim ahamiyatga ega. Jumladan, gul guldastasi tanlanayotganda davlatning geraldika va bayroq ranglariga mos kelishiga e'tibor berish lozim. Bu kompaniya yoki shaxsning madaniyatga hurmatini ko'rsatadi va marosim rasmiyligini ta'minlaydi. Ishbilarmon gul guldastasini turli usullarda taqdim qilishi mumkin: uni marosimdan oldin yuborish, tadbir davomida shaxsan topshirish yoki tadbirdan keyin minnatdorchilik sifatida jo'natish mumkin. Agar guldasta shaxsan berilmasa, unga albatta iliq minnatdorchilik so'zlari yozilgan kartochka ilova qilinadi. Bu harakat nafaqat odob-axloq qoidalariga rioya qilish, balki mijoz yoki hamkor bilan munosabatlarni iliq va samimiy saqlashga xizmat qiladi.

Shuningdek, guldastaning tarkibi va gullarning soni ham muhim ahamiyatga ega. Turli mamlakatlarda bunga turlicha qaraladi. Masalan, O'zbekistonda guldastadagi asosiy gullar soni odatda toq son bo'lishi kerak, chunki bu milliy madaniyat va urf-odatlarga mos keladi. Aksincha, Yevropa va Yaqin Sharq mamlakatlarida gul soni juft yoki toq bo'lishiga qat'iy talab qo'yilmaydi. Shu bilan birga, agar guldasta mayda gullardan iborat bo'lsa, ularning soniga odatda alohida e'tibor qaratilmaydi, asosiysi kompozitsiyaning umumiy estetik ko'rinishi va rang uyg'unligi hisobga olinadi. Guldastani tanlashda uning rang kombinatsiyasi ham muhimdir. Ranglar kompaniya yoki marosim mavzusiga mos bo'lishi kerak. Masalan, rasmiy ishbilarmon uchrashuvlarda yumshoq va neytral ranglar ko'proq afzal hisoblanadi, bayramona yoki tabrik tadbirlarida esa yorqin ranglar ishlatilishi mumkin. Bundan tashqari, gullarning turi ham ahamiyatga ega – ba'zi mamlakatlarda ma'lum gullar rasmiy tadbirlarda ko'proq ishlatiladi, ba'zilari esa shaxsiy iliqlik va samimiyligni ifodalaydi.

Gul guldastalarini ishbilarmonlikda yoki rasmiy marosimlarda tanlashda har bir mamlakatning madaniyati va an'analari hisobga olinishi zarur. Ayniqsa, Yaqin Sharq va Osiyo mamlakatlaridagi "gul" an'analari Yevropa an'analari bilan sezilarli darajada farq qiladi. Bu farqlar rang, gul turi, berilish va taqdim etilish uslubida o'zini ko'rsatadi. Masalan, oq rang Yevropada ko'pincha nafislik, poklik va beg'uborlik ramzi sifatida qabul qilinsa, Sharq madaniyatida u ko'pincha motam va qayg'u bilan bog'liq bo'ladi. Turkiya misolida oq, ko'k va binafsha rangdagi gullar qayg'uni ifodalashda ishlatiladi, shuning uchun rasmiy yoki tabrik tadbirlarida bunday rangdagi gullardan ehtiyotkorlik bilan foydalanish tavsiya etiladi.

Xitoy madaniyati ham ishbilarmon gul etiketi jihatidan o'ziga xosdir. Sharq mamlakatlarida yangi uzilgan gullar ko'pincha "o'lik" bilan bog'lanadi, shuning uchun yangi gulni sovg'a sifatida berishdan oldin uning madaniy ma'nosi aniqlanishi kerak. Sariq va oq rangdagi liliyalar hamda xrizantemalar motamni ifodalashda ishlatiladi va ishbilarmon uchrashuvlarda yoki tabrik tadbirlarida ishlatilmasligi ma'qul. Shu bilan birga, Xitoyda pion, bambuk, georgina va kungaboqar gullar mavjud bo'lgan guldastalar esa iliq qabul qilinadi va ishbilarmonlik uchrashuvlari yoki rasmiy sovg'alar sifatida ishlatilishi mumkin.

Sun'iy gullar bilan bog'liq qarashlar ham mamlakatlar bo'yicha farq qiladi. Masalan, Rossiyada sun'iy gullar odatda sovg'a sifatida berilmaydi va ular rasmiy tadbirlarda kam ishlatiladi. Shu bilan birga, Xitoyda sun'iy gullardan iborat guldasta berish maqbul va odatiy hisoblanadi, ayniqsa uzoq masofalarga yuboriladigan sovg'alarda. Bu esa ishbilarmonlar uchun qulaylik yaratadi, chunki

sun'iy gullar uzoq vaqt saqlanadi va transport vaqtida buzilmaydi. Shu jihatlarni hisobga olgan holda, xalqaro ishbilarmonlikda gul guldastalarini tanlashda quyidagilarga e'tibor berish muhim: rangning ma'nosi, gul turi, yangi yoki sun'iy gullarning qabul qilinish madaniyati, taqdim etish usuli.

Xalqaro ishbilarmonlikda gul guldastasi faqat estetik element emas, balki madaniy hurmat, e'tibor va munosabatlarni mustahkamlash vositasi hisoblanadi. Mamlakatlarning an'analari va qoidalarini bilish orqali sovg'a sifatida yuboriladigan gul guldastasi samimiylik va hurmatni ifodalaydi hamda ishbilarmonlik munosabatlarini ijobiy tomonga rivojlantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

- 1.Jo'rayev M., Xudoyqulova L. Marosimnoma. – Toshkent: 2008.
- 2.Karimov A. Biznes etiketi va protokol asoslari. – Toshkent: Fan, 2015.
- 3.Rasulov B. Xalqaro ishbilarmonlik madaniyati. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2017.
- 4.Hamidov Q. O'zbek marosim madaniyati tarixi. – Toshkent: 2006.
- 5.Abdullayev R. Korporativ imidj va biznes aloqalar. – Toshkent: 2020.
- 6.Smith J. Business Etiquette Across Cultures. – London: Routledge, 2012.

